

O Nordeste brasileiro

Por nove estados é formado,
De riquezas sem igual.
O Nordeste é venerado,
Por quem daqui é natural.

De riqueza financeira eu não falo,
Pois aqui também nós temos.
É da cultura que me emparo,
Nestes versos que escrevemos.

O Nordeste de capitais formidáveis,
Para quem quiser conhecer,
Com belezas estimáveis,
Os seus nomes vou dizer:

Se em Pernambuco tem Recife,
No Ceará tem Fortaleza,
Aracajú é de Sergipe,
Salvador, Bahia tem beleza.

Se Natal no Rio Grande do Norte,
É pertinho de João Pessoa na Paraíba,
Maceió das Alagoas também é forte,
Teresina, no Piauí tem Parnaíba.

Agora é a vez do Maranhão,
Com sua capital São Luís,
Casarões antigos tem de montão,
Seus lençóis, referência para o país.

Nordeste de hospitaleira gente,
Não importa se seja rico ou pobre,
Sua alegria verdadeira se sente,
Te tratando como nobre.

Onde quer que se esteja,
O Nordeste quem diria,
Com sua gente bem faceja,
E história como guia.

Em Alagoas os Palmares encontrados,
Dulce de Salvador pro mundo inteiro,
Maranhão saudação dos encantados,
Pe. Cícero, no Juazeiro conselheiro.

Da Paraíba Ibiapina,
Pernambuco, Helder, Damião.

De calor, Teresina é nordestina,
Aquecida neste chão.

À Virgem, suas cidades, Sergipe dedicou,
Em Santa Cruz, no Norte Rio-grandense,
De Santa Rita, uma imagem edificou,
Denunciando a fé, deste povo pertence.

Nas zonas praieiras iguarias, tem:
Acarajé, bobó de camarão, abará,
Arrumadinho, moqueca também,
Xinxim de galinha, caruru, vatapá.

Peixe frito, cartola, chambaril,
Pé de moleque para a criançada,
Sururu e siri são da orla do Brasil,
Caipirosca, juçara, pituzada.

É do sertão arroz de leite e baião de dois,
Sarapatel, dobradinha rubacão,
Maria Izabel é feita com carne seca e arroz,
Da carne de sol e do capote, esqueço não.

Ainda tem cuscuz, galinha de capoeira,
Cajuína, fava, feijão-verde, buchada,
Arroz doce, Canjica, pamonha, macaxeira,
Rapadura, manteiga de garrafa e umbuzada.

Neste torrão tem Caipirinha,
Água de coco, cocada, doce de leite, tapioca,
bolo de leite e de puba, pudim, queijadinha,
Banana com canela, mugunzá, paçoca.

Nordeste é terra de fartura,
Tem farinha, panelada, escondidinho,
Queijo coalho e de manteiga, gostosura,
Doce de batata-doce pra se comer quietinho.

Estas riquezas nordestinas,
Apreciadas neste chão,
Fazem parte da rotina,
E do Nordeste como nação.